

Implementación de un modelo de Cross-docking para la optimización de CEDIS mediante simulación.

L.A. Ramírez Robles^{1*}, L. Amador Angón², G.A. Herrera Gonzalez³, C. García Santos⁴, E. Caballero Montes⁵

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Campus Central de Veracruz, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Veracruz, México.

[*aaron.ramirezr@tec.mx](mailto:aaron.ramirezr@tec.mx)

²Facultad de Contaduría y Administración, Campus Ixtaczoquitlán, Universidad Veracruzana, Veracruz, México
lamador@uv.mx.

³Facultad de Contaduría y Administración, Campus Ixtaczoquitlán, Universidad Veracruzana, Veracruz, México
gherrera@uv.mx.

⁴Facultad de Contaduría y Administración, Campus Ixtaczoquitlán, Universidad Veracruzana, Veracruz, México
clgarcia@uv.mx.

⁵Departamento de Ingeniería Industrial, Campus Puebla, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Puebla, México.

ecaballero@tec.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La manipulación de materiales es una preocupación central en las decisiones sobre el espacio de almacenamiento y es sobre todo una actividad que consume mucho dinero. Los objetivos de la manipulación de materiales se centran en la reducción de los costes de manipulación al tiempo que aumenta la utilización del espacio y las empresas aplican diferentes estrategias para controlar sus costos; uno de ellos, es simplificar las operaciones de distribución, otras cambian el manejo de las operaciones de un almacén tradicional a un sistema de Cross-docking. En 2008 Saddle Creek Corporation dentro de su reporte de las tendencias del uso de Cross-docking, aplicó una encuesta a empresas con actividades de retailer, encontró que hay una tendencia creciente de uso de este sistema. Las estadísticas mostraron que, de las empresas con dichas actividades en los Estados Unidos, hay 52% que actualmente utilizan Cross-docking. Mediante la simulación de eventos discretos se analiza las ventajas competitivas de desempeño y optimización de un sistema Cross-docking en comparación de un sistema de almacenamiento tradicional.

Palabras clave: Cross-docking, CEDIS, Simulación, Desempeño, Optimización.

Abstract

Material handling is a central concern in decisions about storage space and is primarily an activity that consumes a lot of money. The objectives of material handling focus on reducing handling costs while increasing space optimization and companies apply different strategies to control their costs; one of them, is to simplify distribution operations, others change the management of operations from a traditional warehouse to a cross-coupling system. In 2008, Saddle Creek Corporation, in its report on the trends of the use of Cross-docking, applied a survey of companies with retail activities and discovered that there is a growing tendency to use this system. Statistics showed that, of companies with such activities in the United States, there are currently 52% who use Cross-docking. The discrete event simulation analyzes the competitive advantages of performance and optimization of a Cross-docking system compared to a traditional storage system.

Key words: Cross-docking, Distribution Center, Simulation, Performance, Optimization.

Introducción

El Cross-docking es una estrategia de almacenamiento que involucra la recepción de mercancías de un proveedor o fabricante para varios destinos finales y de vez en cuando la consolidación de mercancías con otros proveedores debido a que tienen destinos comunes de entrega final, enviándolos lo antes posible. En un Cross-dock, las mercancías se descargan de los camiones entrantes y se cargan en los camiones de salida con poco o ningún almacenamiento de mercancías entre estas actividades; los camiones están descargados o cargados delante de una serie de puertas situadas alrededor de la zona de maniobras de consolidación o des consolidación de mercancías, que suele estar en forma rectangular, comprendiendo como muelle el andén principal en donde se ubican las puertas de carga y descarga del almacén, como se puede ilustrar en la Figura 1.

Figura 1. Modelo general de Cross-docking.

En esta práctica las mercancías de los camiones entrantes se mueven a los camiones de salida, las mercancías fluyen en ocasiones sin ningún tiempo de almacenaje o algo mínimo generalmente menos de 24 horas, en los servicios logísticos competitivos de hoy en día, se tiene como objetivo operar de la manera más eficiente y eficaz para obtener ventajas competitivas, dentro las cuales podemos encontrar algunas como una mayor rotación de mercancías, lo que reduce el inventario, mayor capacidad de respuesta y servicio hacia el cliente y un mejor control de la operación de distribución. Por lo tanto, los sistemas de Cross-docking coinciden con los objetivos de la decisión de suministro ágil (esbelta) de materia prima, la cual está en el proceso de planificación en el que las decisiones estratégicas sobre las ubicaciones y el diseño de muelles cruzados que deben hacerse.

Estas ventajas hacen del Cross-docking una estrategia logística importante que recibe mayor atención en la competencia globalizada de hoy con su volumen cada vez mayor de mercancías transportadas, se han divulgado varias historias de éxito en el Cross-docking, obteniendo mejores resultados e incrementando su competitividad; para varias industrias registrando proporciones altas en reducción de costes de la distribución; por ejemplo, las cadenas al por menor como Wal-Mart, las compañías de correo entre ellas UPS, productores automotrices como Toyota y los proveedores de logística que manejan camiones de carga parcial (Less Truck Level - LTL).

La industria de camiones Less Truck Level (LTL) opera la mayor parte de los Cross-docks en los Estados Unidos. Se informa que en el año 2000 había más de 10 000 Centros de Cross-docks en los Estados Unidos y Canadá. La mayoría de los Cross-docks son rectángulos largos y estrechos (en forma de I), pero también se han visto Cross-docks en forma de L (por ejemplo, Amarillo Transporte, Chicago Ridge, IL), en U como (Consolidated Freightways, Portland, OR), en T como (American Freightways, Atlanta, GA), en H como (Central Freight, Dallas, TX) y en E (propietario desconocido, Chicago).

También para la empresa Wal-Mart ha sido muy importante la estrategia logística de Cross-docking, ya que al considerar la posibilidad de movilizar sus mercancías entrantes en su Centros de Distribución y que éstas fuesen despachadas casi de manera inmediata hacia sus establecimientos detallistas fue una de las principales razones por las que superó a su competidor K-Mart en ventas totales en los años ochenta. Debido a que Wal-Mart fue capaz de reducir el inventario total del sistema con Cross-docking, podría ofrecer el "precio bajo cotidiano" por el que ahora es famoso, en general, el Cross-docking ayuda a reducir los costos de transporte y de inventario en la cadena de suministro, mejorando así los flujos y la rentabilidad de la organización.

En México, siete de cada diez empresas utilizan el Cross-docking para los circuitos de entrega a cadenas de autoservicio. No obstante, aún lo desconocen como medida de reducción de costos para entrega a otros clientes particulares o medios mayoristas. Igualmente, la tendencia del Cross-docking en México ha ido en incremento, a fin de optimizar costos y mejorar la red de distribución. Por ejemplo, diversos operadores logísticos en la actualidad ofrecen servicio metropolitano y nacional, al tiempo que miden su fortaleza por las cajas, toneladas o metros cúbicos movidos a diferentes contratos. Uno de los principales medios para reducir los costos laborales y el tráfico en una terminal de Cross-docking es la programación de camiones, ya que determina patrones de flujo de mercancías dentro del almacén y la carga resultante en cada sistema de manejo de materiales, esto mediante la colocación de los camiones en las puertas correctas, así los encargados de la terminal evitan que los trabajadores se trasladen demasiado lejos y reducen el tráfico de la carretilla elevadora y, por lo tanto, el tiempo de operación, así el problema de programación de camiones decide así la secuencia de los camiones entrantes y salientes en las puertas del muelle.

Esta investigación se centra principalmente en la comparativa entre un sistema de administración de almacén tipo dedicado y un sistema de administración con enfoque Cross-docking, en dicha comparativa se establece que ambos modelos comparten una estructura de operaciones generales similar, en cuanto se refiere a entradas de Tráilers de proveedores y Camiones repartidores, así como características generales de layout en cuanto a bahías de entrada y salida; en términos generales se busca obtener datos que al ser analizados reflejen las ventajas que un sistema Cross-docking puede ofrecer a la gestión de un almacén y con ello mejorar su nivel de servicio.

Metodología

Como menciona Gong en su investigación realizada en 2010, una clave para mantenerse competitivo en el actual y dinámico mundo empresarial el cual está lleno de incertidumbre, las operaciones logísticas dentro de los almacenes se enfrentan a retos como tiempos de entrega más cortos, mayor manejo de pedidos y variedad de estos y hacer frente a sistemas cada vez más flexibles, pero al igual cada vez más complejos. Existen actividades dentro del almacén que se enfrentan a incertidumbres, tales como las inspecciones en la recepción de mercancías que arriban al almacén y dónde de forma típica ocurre una aceptación o rechazo de las mercancías, llevando esto a nuevos procesos dentro del almacén.

Una forma de manejar las ventanas de tiempo es mediante la penalización de actividades anticipadas o retrasadas, para ello se utilizan costos aplicados directamente a estas rupturas de las ventanas de tiempo, llevando a disminuir la posición óptima de la ventana y por ende abra un aumento de costos en la operación; la simulación es una herramienta muy poderosa que se puede utilizar en la fase de diseño y puede estudiar el rendimiento de los diseños de flujo de operaciones, es decir la programación de actividades bajo un nuevo sistema de producción JIT; usando simulación se pueden comparar diferentes diseños dependiendo de los materiales manejo de carga, el uso (o carga) del operador se puede estimar en operación dinámica del sistema de producción JIT; estos usos son útiles en el trabajo de diseño y en negociaciones con los sindicatos, además, usando la animación por computadora para el funcionamiento del diseño de fábrica bajo el sistema JIT se puede ver antes de la implementación su desempeño, esto es extremadamente útil para identificar los potenciales cuellos de botella y áreas problemáticas, y establecer confianza en el nuevo sistema entre sindicatos, operadores y administración.

Modelo inicial (actual)

Como primera instancia se desarrolla un modelo que plasma la forma más habitual de las actividades de un centro de distribución, identificando los procesos físicos del almacén: In bound (Recive, Put away), Storage, Out bound (Picking, Pack and Ship). Este modelo cuenta con la característica de recibir camiones de proveedores con multi marcas, es decir no son proveedores dedicados, así mismo embarca sus productos a repartidores multi marcas.

El modelo está basado en recibir en un CEDIS mercancías con tres tipos (Tipo 1, tipo2, tipo,3), las cuales están distribuidas con una frecuencia de llegada de 45% al tipo 1, 30% al tipo 2 y 25% al tipo 3; y en su salida no importa el porcentaje de mezcla de ellas en los repartidores. El CEDIS que se diseñó cuenta con 3 bahías de entrada para los procesos de recepción (In bound) y tres bahías para los procesos de salida (Out bound), así como con tres zonas de arrumbes los cuales están asignados a cada marca y funcionan como un almacén dedicado; para la construcción del modelo, se estableció un proceso general de las actividades que se requieren para la operación de un CEDIS enfocándose a la Desconsolidación y la Consolidación de mercancías.

Para el caso del Tráiler proveedor, una vez que pasó por la desconsolidación de mercancías, éste se dirige a la Caseta 3 y posteriormente a la Puerta 3 para salir del CEDIS y abandonar el sistema; para el caso del Camión repartidor, éste ingresa al sistema mediante su llegada al CEDIS por la Puerta 2, para continuar a la Caseta 2 y con ello estacionarse en la Bahía de salida correspondiente para así ser consolidado con mercancía.

Este modelo cuenta con la característica de que conforme al tipo de mercancía (Tipo 1, tipo 2 o tipo 3) y es por ello por lo que en cuanto se desconsolida un Tráiler de proveedor, el montacargas asignado mueve la mercancía a su arrumbe correspondiente sin hacer mezcla alguna. Para el caso de la consolidación de Camiones repartidores, aquí si se realiza una mezcla de mercancías y es por ello por lo que los montacargas asignados a esta operación pueden tomar elementos de cualquier arrumbe. Otra característica del modelo es que en la zona de arrumbes, cada montacargas tiene tres rutas de despacho, que van de su Bahía de entrada a los tres arrumbes dedicados, y para el caso de la consolidación ocurre la misma condición, la cual va de cada arrumbe a Bahía de salida y para el desarrollo del modelo se utilizaron datos discretos agrupados en funciones Normales, Triangulares y Exponenciales; dichos datos fuesen recabados mediante la observación directa de actividades y operaciones de tres diferentes CEDIS y se promediaron y estandarizaron las observaciones para así poder construir una base de datos que sirviese para generar las distribuciones y alimentar el modelo.

Modelo propuesto

Una vez generado el primer modelo y observado su desempeño, se procedió a la construcción de un modelo propuesto, el cual está diseñado bajo los conceptos clave del Cross-docking, el modelo propuesto básicamente utiliza el mismo flujo de procesos de las actividades del CEDIS, desde la llegada de Tráilers proveedores, hasta la salida de Camiones repartidores con mercancías. La diferencia está en el ruteo interno y el manejo de tiempos.

Las características principales de este modelo son tres: Primero, las mercancías al ser desconsolidadas no se asignan a un arrumbe dedicado según su marca (Tipo 1, tipo 2, tipo 3), es decir las mercancías son ubicadas indistintamente en cualquier arrumbe, esto genera que en vez de contar con una zona de almacenamiento, esta sea más bien una zona de mezcla de mercancías tal como se maneja en el sistema Cross-docking, la siguiente característica es que tanto los montacargas de desconsolidación, como los de consolidación ya no viajan a cada uno de los arrumbes o zonas de mezclado, así como los montacargas de consolidación tampoco viajan a cada una de las Bahías de salida, ya que al existir una mezcla de mercancías, cada zona de mezcla cuenta con los tres tipos de mercancías. Por último, la otra característica de este modelo propuesto, es los tiempos de operaciones de consolidación y desconsolidación, el estacionamiento del Tráiler de proveedor y la llegada de camiones de repartidor, ya que al aumentar el flujo de descargas debido a menores distancias recorridas dentro del CEDIS y bajo el precepto de que las mercancías no se deben almacenar en un sistema Cross-docking, sino únicamente se ubican en la zona de mezcla para su cruce de bahía; se procedió a utilizar datos de operaciones diferentes a los del primer modelo.

Método de resolución

Para solucionar dichos modelos, se utilizó la simulación de eventos discretos, mediante el uso del software SIMIO, en el cual se moldearon ambos escenarios.

Los escenarios tienen la siguiente arquitectura:

Figura 2. Arquitectura en SIMIO del modelo actual.

Figura 3. Arquitectura en SIMIO del modelo propuesto.

Como se puede apreciar en ambos modelos un elemento clave para ellos es el uso de combinadores y separadores en la arquitectura de la simulación, así como caminos internos bi-direccionales a escala, uso de vehículos con restricciones de velocidad y una programación y secuenciación de las marcas que se manejan en los escenarios. También en las figuras anteriores, se puede observar la diferencia entre el número de caminos asignados a los montacargas en la zona de desconsolidación y en la zona de consolidación; así mismo se muestra el diseño de estos escenarios bajo una perspectiva en 3d y con elementos a detalle de los equipos existentes en un CEDIS.

Figura 4. Vista 3d del layout del CEDIS

Figura 5. Vista a detalle 3d del layout del CEDIS

Otro elemento importante para el desarrollo de los modelos fue que se asignaron tiempos de simulación de 15.95 horas para cada corrida, y se realizaron 30 corridas de cada modelo.

Resultados y discusión

Como resultados de la simulación de los dos modelos, bajo un enfoque comparativo se puede observar diferencias entre los tiempos de uso de los montacargas tanto de la zona de desconsolidación como de la zona de consolidación, al igual que las distancias totales recorridas en ambas zonas y la cantidad de tarimas de mercancía desplazada.

Vehiculo 1		Vehiculo 4		Vehiculo 7	
Distancia recorrida	31,320.00	Distancia recorrida	24,625.00	Distancia recorrida	36,585.00
% de participación	19.67	% de participación	15.47	% de participación	22.98
Tiempo en uso	3.13	Tiempo en uso	2.46	Tiempo en uso	3.65
Tiempo en espera	12.78	Tiempo en espera	13.45	Tiempo en espera	12.25
Tarimas desplazadas	283	Tarimas desplazadas	252	Tarimas desplazadas	252

Tabla 1. Desempeño de Montacargas (vehículos) de la zona de desconsolidación.

Vehiculo 2		Vehiculo 5		Vehiculo 8	
Distancia recorrida	34,960.00	Distancia recorrida	13,160.00	Distancia recorrida	36,585.00
% de participación	21.96	% de participación	8.26	% de participación	22.98
Tiempo en uso	3.49	Tiempo en uso	1.31	Tiempo en uso	3.65
Tiempo en espera	12.42	Tiempo en espera	14.6	Tiempo en espera	12.25
Tarimas desplazadas	382	Tarimas desplazadas	192	Tarimas desplazadas	252

Tabla 2. Desempeño de Montacargas (vehículos) de la zona de consolidación.

En las tablas anteriores muestran el comportamiento de los montacargas en relación con su desempeño bajo el modelo actual en el que opera el CEDIS, es decir sin elementos Cross-docking.

Vehiculo 1		Vehiculo 4		Vehiculo 7	
Distancia recorrida	11,305.00	Distancia recorrida	6,265.00	Distancia recorrida	7,525.00
% de participación	7.07	% de participación	3.91	% de participación	4.7
Tiempo en uso	1.03	Tiempo en uso	0.62	Tiempo en uso	0.75
Tiempo en espera	14.85	Tiempo en espera	15.35	Tiempo en espera	15.23
Tarimas desplazadas	162	Tarimas desplazadas	90	Tarimas desplazadas	108

Tabla 3. Desempeño de Montacargas (vehículos) de la zona de desconsolidación.

Vehiculo 2		Vehiculo 5		Vehiculo 8	
Distancia recorrida	8,075.00	Distancia recorrida	4,475.00	Distancia recorrida	1,505.00
% de participación	5.05	% de participación	2.79	% de participación	0.94
Tiempo en uso	0.8	Tiempo en uso	0.44	Tiempo en uso	0.15
Tiempo en espera	15.17	Tiempo en espera	15.23	Tiempo en espera	15.83
Tarimas desplazadas	162	Tarimas desplazadas	90	Tarimas desplazadas	108

Tabla 4. Desempeño de Montacargas (vehículos) de la zona de consolidación.

Las tablas anteriores, muestran el desempeño de los montacargas ahora bajo el modelo propuesto, el cual opera bajo los criterios del Cross-docking.

Figura 6. Análisis de regresión lineal de variables Tiempo de uso vs. Distancias.

En el gráfico anterior se muestra la pendiente existente entre las variables tiempo de uso en relación con distancias recorridas, teniendo una relación fuertemente positiva entre ambas y teniendo una correlación de 99% con una certeza estadística reflejada en su P-value de $2.07052E-33$ referente a un nivel de confianza de 95%. Dicho análisis de regresión lineal se basa en los tiempos de uso de los montacargas de las bahías de desconsolidación de ambos modelos, y refleja que a menor tiempo de uso es debido a que existen menores distancias por recorrer, por lo cual el desplazamiento de mercancías desde las bahías de desconsolidación hacia arribes es mayor ya que son zonas dedicadas y para el área de mezcla de mercancías es mucho más rápido ya que en esta zona no es un área dedicada.

Aunado a estos resultados, se muestran a continuación el desempeño de ambos modelos en referencia a la cantidad de Tráilers de proveedores y Camiones repartidores despachados.

	MODELO ACTUAL			MODELO PROPUESTO			
	ENTRADAS	SALIDAS	DIFERENCIA		ENTRADAS	SALIDAS	DIFERENCIA
TRAILER PROVEEDOR	56	36	20	TRAILER PROVEEDOR	23	19	4
CAMION REPARTIDOR	32	26	6	CAMION REPARTIDOR	32	30	2

Tabla 5. Desempeño de despacho de unidades.

La tabla anterior muestra el número de unidades que entraron al sistema y fueron despachados principalmente en las actividades de desconsolidación y de consolidación. Se puede observar que en un sistema tradicional se

quedan en el sistema 26 unidades lo cual puede representar un costo alto para el almacén, mientras tanto que en un sistema Cross-docking solo se quedan 6 unidades en el sistema, lo cual puede incidir relevantemente en los costos generados al almacén por dicho suceso.

	ENTRADAS	SALIDAS	DIFERENCIA
ARRUMBE 1	411	382	29
ARRUMBE 2	192	192	0
ARRUMBE 3	184	176	8
EN STOCK			37
	ENTRADAS	SALIDAS	DIFERENCIA
ARRUMBE 1	162	162	0
ARRUMBE 2	90	90	0
ARRUMBE 3	108	108	0
EN STOCK			0

Tabla 6. Desempeño de almacenamiento de mercancías.

La tabla anterior muestra la cantidad de mercancías que pasaron por los arrumbes tanto en el modelo actual y en el modelo propuesto.

	ENTRADAS	SALIDAS	DIFERENCIA		ENTRADAS	SALIDAS	DIFERENCIA
MARCA 1	448	127	321	MARCA 1	176	114	62
MARCA 2	192	46	146	MARCA 2	112	67	62
MARCA 3	192	35	157	MARCA 3	80	59	124
EN STOCK			624	EN STOCK			248

Tabla 7. Desempeño de almacenamiento de mercancías.

La tabla anterior muestra la cantidad de mercancías que fueron despachadas en el sistema tanto en el modelo actual y en el modelo propuesto.

Trabajo a futuro

Por lo anterior, para investigaciones futuras se puede partir de comprobar el sistema ruteo de proveedores y repartidores utilizando un CEDIS con enfoque Cross-docking, así como la inclusión de una variable enfocada a muestreos de aseguramiento de calidad en los procesos de desconsolidación y consolidación de mercancías en el sistema Cross-docking.

Conclusiones

En el presente trabajo se ha planteado el diseño de actividades de Cross-docking en la gestión de un almacén, en el cual se ha podido observar la evidencia de mejoras ante un sistema tradicional donde existe la presencia de almacenamiento dedicado. Como primer punto es importante mencionar que una modificación entre el modelo actual y el propuesto es la frecuencia de llegadas de los Tráilers de proveedores, ya que bajo las políticas de un sistema de almacenamiento dedicado existe como tal la retención de mercancías por un periodo de tiempo establecido y por ello pueden arribar más unidades para proveer mercancías; mientras que en sistema bajo lineamientos de Cross-docking, se deben programar bajo ventanas de tiempo el arribo de las unidades de los proveedores con el fin de hacer un proceso más ágil y flexible en la zona de mezclado y el traslado de mercancías, ya que no existe el almacenamiento de ellas. Por lo anteriormente expuesto, en el segundo modelo llegan menos Tráilers de proveedores al sistema, con ello se ayuda a que el sistema no se sature en la entrada de mercancías y su paso por la zona de mezcla y así llegar más pronto a las bahías de salida ya para operaciones de consolidación de los Camiones repartidores, j justo por esta restricción es que aparentemente en los resultados se ve que hubo menos tarimas de mercancía desplazada por los montacargas en el modelo propuesto (operado bajo enfoque Cross-docking), sin embargo es directamente proporcional a la frecuencia de llegada de los

proveedores, haciendo que su impacto sea mayor en cuanto al desplazamiento de mercancías en relación al modelo operado bajo un almacén dedicado; es decir, en el modelo Cross-docking se mueven más mercancías y de forma más rápida que en un modelo tradicional.

Otro resultado interesante que se puede observar y que es contundente sobre las bondades de optar por un sistema Cross-docking, es en la cantidad de tarimas de mercancía que pasan por lo que es la zona de arrumbe para almacenamiento en el caso de un sistema dedicado y de la zona de mezcla en el caso del sistema Cross-docking. Por el caso de un sistema dedicado quedan en retención temporal quedan 37 tarimas detenidas en el sistema al término de la simulación (recordar que tiene una duración de 15.95 horas), esto generando posibles costos al sistema por concepto de almacenaje. Para el caso del modelo bajo un enfoque Cross-docking no queda ninguna tarima de mercancía en la zona de mezcla y con ello reducir notablemente los costos del almacén. También los resultados reflejan la cantidad de tarimas de mercancías desplazadas en ambos sistemas, mientras que el desplazamiento en el sistema tradicional (modelo actual) es de un 25%, el del sistema bajo enfoque Cross-docking es de un 33%, esto da un incremento proporcional de un 8%; en donde la diferencia puede hacer que se desplacen aproximadamente 67 tarimas de mercancías más y esto se reflejaría ya sea en dar servicio a 4 Tráilers de proveedores o 8 Camiones de repartidores. Se comprobó que el tamaño de muestra utilizado pudo brindar certeza estadística a la modelación, así como el desarrollo de los modelos en SIMIO, permitió validar los beneficios comparados entre un sistema de almacenamiento dedicado y un sistema de gestión de almacenes bajo conceptos de Cross-docking.

Referencias

1. Li, Y., Lim, A., & Rodrigues, B. "Cross-docking—JIT scheduling with time windows". *Operational Research Society*. 2004. p. 1342–1351.
2. Agustina, D., Lee, C., & Piplani, R. "Cross Docking Scheduling with Delivery Time Window and Temporary Storage". 2011. p.131-135.
3. Shakeri, M., Low, M. Y., & Lee, E. W. "Development of a Novel Resource-Constrained Cross-docking Model for the Truck Scheduling Problem". 2010. p.1-9.
4. Wang, H. Y., Lee, C., & Wah, L. E. "An Investigation of Logistic Operation in a Cross-docking Distribution System with RFID". 16th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Singapore Institute of Manufacturing Technology. 2009. p. 969-974.
5. Wisittipanich, W., & Hengmeechai, P. "A Multi-Objective Differential Evolution for Just-In-Time Door Assignment and Truck Scheduling in Multi-door Cross Docking Problems". *Industrial Engineering & Management Systems*. 2015. p. 299-311.
6. Boysen N. "Trucks scheduling at zero-inventory Cross-docking terminals". *Computers & Operations Research*. 2009. p. 37, 32-41.
7. Bartholdi, J., Gue, K. "The Best Shape for a Cross-dock". *Transportation Science* 38(2). 2004. p. 235-24.
8. Distribución directa al cliente (2017) vía E. Logística [En línea] Disponible en <http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/4551-distribucion-directa-al-cliente>, acceso 7/7/2017.
9. Shakeri, M., HeanLow, M. Y., Turner, S. J., & Lee, E. W. "A robust two-phase heuristic algorithm for the trucks scheduling problem in a resource-constrained cross dock". *Computers & Operations Research*. 2012. p. 2564–2577.
10. Wu, Y., Dong, M., & Yang, D. "Cross-docking centre operation optimization using simulation-based genetic algorithm". *J. Engineering Manufacture*, 2012. p. 1175-1187.
11. Bolori Arabani, A.R., Fatemi Ghomi, S.M.T., Zandieh, M. "A multi-criteria cross-docking scheduling with just-in-time approach". *Int J Adv Manuf Technol*, (49). 2009. p. 741-756.
12. Gong, Y., Réne, B., Koster, R. "A review on stochastic models and analysis of warehouse operations". *Logist. Res.*, 3. 2011. p. 191–205.
13. Poon, T.C., Choy, K.L., Chan, F.T.S., Ho, G.T.S. "A real-time warehouse operations planning system for small batch replenishment problems in production environment". *Expert Systems with Applications*. 2011. p. 8524–8537.
14. Pérez, E., Guerrero, W. "Métodos de optimización para el problema de ruteo de vehículos con inventarios y ventanas de tiempo duras". *Revista Ingeniería Industrial- Universidad del Bío-Bío*. (14). 2015. p. 31-49.
15. Bushuev, M. "Supply chain delivery performance: points of view of a supplier and a buyer" Dept. of Management and Information Systems, Kent State University. 2014. p. 9-10.